

Eficacia de probióticos para la disminución de los efectos adversos del tratamiento y la erradicación de *Helicobacter pylori*

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Lo, Jessica; Ramos, Juselly
Publisher	Sociedad de Gastroenterología del Perú
Journal	Revista de Gastroenterología del Perú
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	09/12/2022 18:47:10
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/331838

Eficacia de probióticos para la disminución de los efectos adversos del tratamiento y la erradicación de *Helicobacter pylori*

Effects of Probiotics in decreasing the adverse effects of the eradication treatment for *Helicobacter Pylori*

Jessica Lo ¹, Juselly Ramos ¹

¹ Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.

Recibido: 09-07-2014; Aprobado: 24-07-2014

Sr. Editor:

Recientemente leímos con interés el artículo sobre "Suplementación con *Lactobacillus rhamnosus* GG en la disminución de los efectos adversos durante la terapia erradicadora del *Helicobacter pylori* (Hp)", publicado en el año 2013. En su artículo presenta un estudio a una población determinada a la que se le adiciona el probiótico mencionado por un determinado tiempo con la finalidad de establecer si existe correlación con la disminución de las consecuencias adversas del tratamiento para Hp. A pesar de que los síntomas referidos fueron menores en el grupo control (terapia triple + probiótico), el resultado indicó que no hubo diferencias significativas entre el grupo casos y el de control, y concluyen que no es recomendable añadir *Lactobacillus* GG a la terapia erradicadora de primera línea del Hp.

Otros estudios contraponen refiriendo que si existe una disminución en la sintomatología provocada por el tratamiento erradicador del Hp ^(1,2). Se han propuesto importantes mecanismos de los efectos del *Lactobacillus*: las bacteriocinas producidas por esta cepa inhiben la viabilidad del Hp, la producción de ácido láctico suprimen la actividad de la ureasa, disminuyen la carga de Hp en la mucosa gástrica mediante la estabilización de la barrera de la mucosa y mejora la inflamación gástrica mediante la inactivación Smad 7 y las vías mediadas por NFκB ^(3,4).

También, en el metanálisis "A review of *Helicobacter pylori* diagnosis, treatment, and methods to detect eradication" se demostró la eficacia de la combinación de las cepas *Lactobacillus* y *Bifidobacterium*. La sinergia de ambos probióticos disminuyeron significativamente los efectos adversos del tratamiento contra el Hp (OR: 0,305) que al ser adicionadas al tratamiento triple disminuyó el riesgo de diarrea ⁽⁵⁾.

Por otro lado, "Impact of *Lactobacillus reuteri* Supplementation on anti-*Helicobacter pylori* Levofloxacin-Bases Second-line Therapy", el cual fue un estudio prospectivo y randomizado determinó que los eventos adversos provocados por tratamiento del HP estuvieron disminuidos en los pacientes tratados con probióticos: náuseas severas (19/45) y diarrea moderada (4/45). Adicionalmente, el estudio estableció que favorece al aumento de la tasa de erradicación del Hp y fue demostrado en el grupo control con la certeza del 80% (36/45) ⁽⁶⁾. Este resultado, se corrobora en otros estudios que determina la eficacia de los probióticos en la erradicación de la infección ⁽⁶⁻⁹⁾.

A pesar de que existe evidencia relevante de la disminución de los efectos adversos es de suma importancia que en estudios futuros se considere la efectividad del tratamiento con probióticos mediante pruebas que demuestren la erradicación del Hp, tales como la prueba de aliento o antígenos fecales ⁽¹⁰⁾.

BIBLIOGRAFÍA

1. Riina Kekkonen, Minna Kumpu, Eveliina Myllyluoma, Maija Saxelin. *LGG®, Summatim. Efectos en la salud de Lactobacillus GG®*. Helsinki: Valio Ltd; 2009.
2. Calvo i Torras MA, Adelantado i Faura C. *Aislamiento y selección de cepas del género Lactobacillus con capacidad probiótica e inmunomoduladora. Tesis doctoral*. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, España, 2009.
3. Zheng X, Lyu L, Mei Z. *Lactobacillus-containing probiotic supplementation increases Helicobacter pylori eradication rate: evidence from a meta-analysis*. Rev Esp Enferm Dig. 2013 Sep;105(8):445-53.
4. Yao-Jong Y, Ching-Chun C, Hsiao-Bai Y, Cheng-Chan L, Bor-Shyang S. *Lactobacillus acidophilus ameliorates H. pylori induced gastric inflammation by inactivating the Smad7 and NF κB pathways*. BMC Microbiology. 2012;12:38. doi:10.1186/1471-2180-12-38.
5. Garza-González E, Perez-Perez GI, Maldonado-Garza HJ, Bosques-Padilla FJ. *A review of Helicobacter pylori diagnosis, treatment, and methods to detect eradication*. World J Gastroenterol. 2014 Feb 14;20(6):1438-49. doi: 10.3748/wjg.v20.i6.1438.
6. Ojetti V, Bruno G, Ainora ME, Gigante G, Rizzo G, Roccarina D, Gasbarrini A. *Impact of Lactobacillus reuteri Supplementation on Anti-Helicobacter pylori Levofloxacin-Bases Second-Line Therapy*. Gastroenterol Res Pract. 2012;2012(2012):740381. doi:10.1155/2012/740381
7. Du YQ, Su T, Fan JG, Lu YX, Zheng P, Li XH, et al. *Adjuvant probiotics improve the eradication effect of triple therapy for helicobacter pylori infection*. World J Gastroenterol. 2012 Nov 21;18(43):6302-7. doi: 10.3748/wjg.v18.i43.6302.
8. Deguchi R, Nakaminami H, Rimbara E, Noguchi N, Sasatsu M, Suzuki T, et al. *Effect of pretreatment with Lactobacillus gasseri OLL2716 on first-line Helicobacter pylori eradication therapy*. J Gastroenterol Hepatol. 2012 May;27(5):888-92. doi: 10.1111/j.1440-1746.2011.06985.x.
9. Granda N, Bohórquez JA, Chiurullo M, Valderrama E, Moran Y, Armanie E, et al. *Eficacia de la triple cura y su relación con el genotipo de Helicobacter pylori. Pacientes con dispepsia de la región centroccidental de Venezuela*. Gen. 2011;65(4):341-248.
10. Medeiros JA, Gonçalves TM, Boyanova L, Pereira MI, de Carvalho JN, Pereira AM, et al. *Evaluation of Helicobacter pylori eradication by triple therapy plus Lactobacillus acidophilus compared to triple therapy alone*. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2011 Apr;30(4):555-9. doi: 10.1007/s10096-010-1119-4.

Correspondencia:

Juselly Ramos

E-mail: jurv1114@hotmail.com

Citar como: Lo J, Ramos J. Eficacia de probióticos para la disminución de los efectos adversos del tratamiento y la erradicación de *Helicobacter pylori* [carta]. Rev Gastroenterol Peru. 2014;34(3):257.